

DESPEDIDA
DE LOS DOS FINOS AMANTES,
RESPUESTA DE LA DAMA,
y otras canciones amorosas.

En lo frondoso,
 de un verde prado,
 á un desdichado
 amante ví,
 que lamentando
 su infeliz suerte
 llora su muerte
 y dice así:

Si yo lograra
 de ser querido,
 siempre rendido
 fuera leal ;
 y en dulce calma
 te diera el alma,
 aunque quedara
 sin libertad.

Sin ser querido
yo , si te quiero,
yo por tí muero,
y te amo sin fin ;
solo en tí moro,
toda te adoro,
y tu no quieres
creerlo así.

Yo llegué á verte
en la ventana,
hermosa dama,
me enamoré
con el consuelo
de tu hermosura,
bella pintura,
yo te amaré.

Eres hermosa
como una rosa,
y eres mas bella
que el mismo sol :
esos tus ojos
finos y hermosos
son dos luceros
lentos de amor.

Hermosa niña,
madama bella,
luciente estrella,
claro esplendor,
ruegote diosa,
no seas ingrata
á quien te trata
con fino amor.

No ha de haber zelos
á cada instante,
pues no hay aguante
para sufrir
la impertinencia
de una zelosa
que á cualquier cosa
quiere reñir.

Si he de quererte,
si he de adorarte,
no has de emplearte
con otro amor :
yo he de ser solo,
y esto me oprime
á que seas dueña
de mi atencion.

Y tu al instante,
infidel , ingrata,
me despreciaste
mi lealtad :
y asi por eso
mi pecho puede
formar escesos
de falsedad.

Si yo muriese
de tí apartado,
tendrás cuidado
de no llorar,
porque tus llantos,
no serán tantos
que á mi me puedan
resucitar.

Montes y prados
rios y fuentes
son los corrientes
de un fino amor,
que por quererte
firme y constante,
allá me tienes
el corazon.

Tocan la marcha
mi pecho llora,
á dios señora,
que me de ir :
pedid al cielo
me de consuelo,
que mi viage
sea feliz.

RESPUESTA DE LA DAMA.

Junto á la márgen
de un arroyuelo
mi desconsuelo

quise sentir ;
y á breve rato
de mi tristeza

á una belleza
oí gemir.

Estuve atenta
á su quebranto
y entre su llanto
vine á decir ;
ingrato dueño
de mi alvedrio ;
el pecho mio ,
muere por tí.

¡ Por que lamentas
no ser querido
yo te adoro
siendo infeliz !
Firme y constante,
siempre rendida,
y tú no quieres
creerlo así.

Desde el momento
que logré el verte,
mi fino pecho
te adora fiel :
y ahora fomentas
desconfianzas,
y me atormentas
porque te amé.

Eres ingrato,
como querido
y no conoces
mi fino amor ;
estos recelos
tan sin motivo
son los agentes
de mi dolor.

¡ Como es posible
no ser zelosa
si á cualquier cosa
temo el perder
mi dueño amado,
tan deseado,
á quien tan fina

llegué á querer !

Siempre rendida,
siempre gustosa,
no haré otra cosa,
que amarte fiel :
y en mi memoria
tú siempre impreso,
á otro diverso
no admitiré.

Por Dios te pido
te desengañes,
y que conozcas
mi lealtad :
Porque en mi pecho
jamás cupieron
viles escesos
de falsedad.

Si á mi noticia
llega tu muerte
es evidente
que he de espirar,
que no es posible
que en mi constancia
tan grande ansia
puede aguantar.

Montes y prados,
aves y flores
á mis amores
finos oid ;
sed compañeros
en mi ternura
y en mi tristeza
podreis decir.

Oygo la marcha
con sentimiento,
y mi tormento
se aumenta mas ;
y será eterno
mi desconsuelo,
siendo mi alivio
solo el llorar.

CANCIONES AMOROSAS.

En pos de mis placeres,
presuroso corria,
y tranquilo vivia,
sin saber lo que era amor:
mas ! ay de mi ! que al verte
perdí la dulce calma,
y solo siento en el alma
un doloroso ardor.

En continuo tormento
se inquieta el alma mia,
la paz y la legria
huye de mi corazon :
y el sacro juramento
que hice á mi fiel amante
ni un punto ni un solo instante
alivia mi pasion.

Desde el primer instante
que vi tus bellos ojos,
solo angustias y enojos,
siente mi corazon
y de un delirio amante,
siempre rendido lloro,
y solo de ti imploro
alivio á mi dolor.

Cual ! ay ! la causa ha sido
de perder mi reposo,
cual númen caudaloso
me ha robado el placer ?
mas ! ay ! que yo conozco
quien causa mis enojos :
tus ojos , si tus ojos
causan mi padecer.

OTRA.

Escucha compasiva ,
atiende mis jemidos
que de amor conmovidos
fuerte me hacen sentir :
la llama abrazadora
en que mi pecho arde,
ay ! ay ! el sí , no tarde
el tuyo á decidir.

Cual débil mariposa
á tu resplandor sigo,
! que feliz si consigo,
en tu luz parecer !
entonces animado
cual Fénix verdadera,
con paz la mas sincera
volveré á revivir.

Penas , celos , angustias
y ratos mal sentidos,
veránse confundidos
al ver tu luz venir :
pues apresura el paso,
ven , ven , tierna doncella,
cede á mi querella,
no me dejes finir.

Piedad un fiel amante
á tu beldad implora,
rendido jime y llora
! y tu no has de ceder !
no es justo se vea
á tus pies sumerjido
quien de amor encendido
por ti va á padecer.

FIN.

REUS: Imp. y lib. de Juan Bautista Vidal, calle Mayor.

CON LICENCIA
Manuel Masó